

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ONA TILI TA'LIMIDA YANGI DARSLIKLAR BILAN ISHLASHNING SAMARADORLIK YO'LLARI (5-SINF ONA TILI DARSLIKLARI MISOLIDA)

Olimova Mubinaxon Avazbek qizi
Andijon davlat pedagogika institute
Filologiya fakulteti talabasi
Olimovamubinaxon1921@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili ta'limini 2020-yil hamda 2024 – yillarda chop etilgan 5-sinf darsligi asosida ko'rib chiqishga, shuningdek ularning o'ziga hos xususiyatlar ko'rib chiqilgan. Mavzu bugungi kunda dolzarb sanalishining asosiy sababi shundaki dars samaradorligini oshirishda matnga asoslangan tahlil, shu bilan birga ta'lim jarayonida darslik faqat bilim beruvchi qo'llanma emas, balki o'quvchini mustaqil fikrlashga, nutqiy faoliyatini oshirishga o'rgatishi, ilmiy-nazarariy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, darslik bilan ishlash metodikasi, innovatsion yondashuvlar, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, interfaol metodlar, metodik tavsiyalar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

Annotatsion: This article examines the teaching of the mother tongue based on the 5th grade textbooks published in 2020 and 2024, as well as their specific features. The main reason why the topic is relevant today is that text-based analysis in increasing the effectiveness of the lesson, at the same time, the textbook in the educational process is not only an educational guide, but also teaches the student to think independently and increase speech activity, which is scientifically and theoretically substantiated.

Keywords: mother tongue education, methodology for working with textbooks, innovative approaches, competency-based education, interactive methods, methodological recommendations, modern pedagogical technologies

Аннотация: В данной статье рассматривается преподавание родного языка на основе учебников для 5-х классов, изданных в 2020 и 2024 годах, а также их особенности. Актуальность темы обусловлена тем, что анализ текста способствует повышению эффективности урока, при этом учебник в

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

образовательном процессе выступает не только как учебное пособие, но и обучает ученика самостоятельному мышлению и активизирует речевую активность, что научно и теоретически обосновано.

Ключевые слова: обучение родному языку, методика работы с учебниками, инновационные подходы, компетентностное обучение, интерактивные методы, методические рекомендации, современные педагогические технологии.

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida ona tili fanining mazmun va metodikasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu sababli, 2020 va 2024-yillardagi 5-sinf darsliklarini solishtirib ko‘rish ta‘limdagi o‘zgarishlarni anglashga va yangi darslikdan foydalanish yo‘llarini izlashga samarali yordam beradi. Shuningdek 2020-yilgi darslik asosan nazariy qoidalar va grammatik mashqlar bilan cheklangan, ammo 2024-yilgi nashrda o‘quvchini mustaqil fikrlashga kompetentsiyaviy yondashuvga asoslanib tahlil qilishga hamda amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga ko‘proq moslashtirilgan. Shu sababli har ikki darslikning mazamuni topshiriqlar, metodik uslublari hamda ta‘limiy samaradorligini qiyoslash, ta‘limda yangi yondashuvlarning ona tiliga ahamiyatini ko‘rsatishda muhim ro‘l o‘ynaydi.

Shu sababli, 2020 va 2024-yillardagi 5-sinf darsliklarini solishtirib ko‘rish nafaqat ta‘limdagi o‘zgarishlarni anglashga, balki yangi darslikdan samarali foydalanish yo‘llarini izlashga ham yordam beradi. Bu jihatlar bevosita ona tili fanida shakllanadi. Demak, ona tili darsliklarining sifatli va kompetensiyaviy bo‘lishi mamlakatning xalqaro reytingdagi o‘rnini belgilovchi omil hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar tajribasida ona tili ta‘limi faqat nazariy bilim berishga emas, balki o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, muloqot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan. Ona tili ta‘limi kuchli bo‘lgan mamlakatlarda o‘quvchilarning boshqa fanlarni ham o‘zlashtirish darajasi yuqori bo‘lishi isbotlangan. Shunday ekan, yangi darsliklarning joriy etilishi O‘zbekistonning jahon miqyosida ta‘lim salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Pedagog olimi N.X. To‘raqulova ta’kidlaganidek, ta’lim jarayonida o‘quvchida faqat bilim emas, balki uni qo‘llash ko‘nikmasini shakllantirish muhim. Yangi darsliklarda kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi xalqaro baholash mezonlariga ham mos keladi. Shuningdek jahon baholash tizimi bilan uyg‘unligi, yangi darslik PISA va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlarida talab qilinadigan ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Chunki unda matnni tahlil qilish, tushunish, fikr bildirish va hayotiy vaziyatlarda qo‘llash imkoniyati keng. Bunga misol aytadigan bo‘lsak :

1. O‘quvchilarda savodxonlik darajasini oshiradi.
2. Mustaqil fikrlash va ijodkorlikni shakllantirdi.
3. Ona tiliga bo‘lgan qiziqishlarini kuchaytiradi.
4. O‘zbekiston ta’lim tizimi xalqaro mezonlarga yaqinlashadi¹.

2020-yilda nashr etilgan 5-sinf ona tili darsligi ham o‘z vaqtida yangilik sifatida qaralgan bo‘lib, unda gramatika va imlo qoidalarini o‘rgatishga qaratilgan. Mashqlar asosan nazariy bilimlarni mustahkamlashga ko‘proq qaratilgan bo‘lib o‘quvchining bor diqqati grammatik qoidalarni yodlashga qaratilgan. Bundan tashqari nutqiy faoliyatni rivojlantirishda matn ustida ishlash imkoniyatlari nisbatan cheklangan. Darslikdagi materiallar o‘quvchilarning mustaqil ishlashiga nisbatan, o‘qituvchi bilan birgalikda bilim olishga mo‘ljallangan. Har bir mavzu avvalo tariff va qoida asosida tushuntirib beriladi, keyin esa topshiriqlar orqali mustahkamlanadi. Shuning uchun ham asosiy nazariy bilimlarni mustahkamlashga mos mashqlar joy olgan lekin mustaqil fikrlashga undovchi topshiriqlar juda ham kam uchraydi. Uning afzaliklarini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak:

1. O‘quvchilarga grammatikani puxta o‘rgatadi.
2. Imlo va yozuv qoidalarini o‘zlashtirish uchun mustahkam asos yaratadi.
3. Tilshunoslikka oid nazariy tushunchalarni izchil o‘rgatishga xizmat qiladi.

2024-yilda yaratilgan darslik yangi ta’lim konsepsiyasiga asoslangan bo‘lib, u quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi: Kompetensiyaviy yondashuv asosida

¹ To‘raqulova N.X.

tuzilgan bo‘lib, bilimni qo‘llashga urg‘u berilgan; Mashqlar tizimi interfaol topshiriqlar va ijodiy faoliyatga yo‘naltirilgan; Har bir mavzu hayotiy misollar bilan boyitilgan, o‘quvchining kundalik hayoti bilan bog‘langan. O‘quvchining tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil yozma va og‘zaki nutqini shakllantirish ustuvor vazifa qilib qo‘yilgan; Darslikka qo‘shimcha multimediyaviy resurslar va metodik qo‘llanmalar integratsiya qilingan; O‘qituvchi emas, balki o‘quvchi dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirilgan. Ushbu darslikning asosiy afzalligi — o‘quvchilarni faqat nazariy bilim emas, balki amaliy ko‘nikma, nutqiy savodxonlik va kommunikativ kompetensiyaga yo‘naltirganligidadir. Ynangi darslik bilan ishlashning juda ham ko‘p avzalliklarini ko‘rib chiqdik. Masalan :

1. Interfaol metodlar – (Aqliy hujum, Klaster, Insert, Munozara)kabi usullardan foydalanish.
2. Topshiriqlarga ijodiy yondashib , o‘quvchilarni hayotiy vaziyatlarga mos matn yaratish, mustaqil nutq tuzishga jalb qilishga qaratilgan.
3. Axborot texnologiyalaridan to‘g‘ri foydalanish – darslikka integratsiya qilingan audio, video, onlayn mashqlarni qo‘llash.
4. Differensial ta‘lim – o‘quvchilarning qobiliyat va qiziqishidan kelib chiqib topshiriqlarni tabaqalashtirish.
5. Nutqiy mashqlar – suhbatlar, ijodiy insholar, sahnalashtirish orqali o‘quvchilar nutqini rivojlantirish.
6. Hamkorlikda bilan o‘qish – guruhlarda ishlash, o‘zaro tahlil qilish va baholash orqali o‘quvchi faolligini oshirish.

Yangi darslikda kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi xalqaro baholash tizimiga mos keladi. Bu tog‘risida bir qancha olimlar o‘z fikr mulohazalarini bildirgan. Shu jumladan ; Xalqaro tadqiqotchi J. Kirsch, Tilshunos olim A. Shomahmudov, O‘zbekistonlik olim D. Usmonovlarning fikricha, o‘quvchining o‘qish savodxonligi nafaqat til bilish, balki mustaqil fikr yuritish va muammoni hal qilish qobiliyatini ko‘rsatadigan tili darsliklarining xalqaro baholash natijalariga ta’siri borligini aytib, o‘quvchining matnni anglash va mustaqil fikrlash

qobiliyatini rivojlantirish global ta'lim tendensiyasiga mos ekanini ta'kidlaydi. Keyinchalik uni mustaqil qo'llash darajasiga ham chiqadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki bugun kitobdan o'rganilgan qoidani ertaga hayotda ishlata olmasak, u bilimning foydasi ham juda kam bo'ladi. Yangi darsliklar orqali bolalar nafaqat ona tili fanidan, balki hayotdan ham saboq olishadi. Sababi har bir topshiriq ularni mustaqil fikrlashga, atrof-muhitga boshqacha nigoh bilan qarashga o'rgatadi. Yangi darslikning eng asosiy maqsadi bu darsliklar o'quvchini passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi qiladi. Natijada bolada o'z fikrini asoslay olish, boshqalar fikrini tinglab hurmat qilish, guruh bo'lib ishlash, savol bera olish kabi hayotiy ko'nikmalar shakllanib boradi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To'raqulova N.X. Ona tili ta'limida kompetensiyaviy yondashuvning ilmiy-metodik asoslari. – Toshkent: Fan, 2021.
2. Shomahmudov A. Ona tili va adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Usmonova D. Umumiy o'rta ta'limda ona tili ta'limining mazmuni va metodlari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
4. Qosimov H. Ona tili darslarida innovatsion texnologiyalar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim inspeksiyasi. Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standarti (DTSt). – Toshkent, 2020.
6. 5-sinf Ona tili darsligi. – Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 2020.
7. 5-sinf Ona tili darsligi. – Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2024.